

AKO ZALOŽIŤ SOCIÁLNY PODNIK – MANUÁL PRE ZALOŽENIE SOCIÁLNEHO PODNIKU

Lenka PČOLINSKÁ

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

lenka.pcolinska@upjs.sk

Abstract

The aim of the paper is to introduce the steps of the process of setting up a social enterprise in the context of the new Act No. 112/2018 on the social economy and social enterprises in Slovakia. Recently, the interest in this form of entrepreneurship has increased, both among existing entrepreneurs, new entrepreneurs, and especially local authorities (municipalities). This paper is written as a Manual that can help to potential business start-ups, especially in its initial phase related to environmental analysis, business choice, business objectives definition. This paper should thus serve to eliminate the establishment of social enterprises, without defining the basic right motives, reasons for setting up and without analyzing the environment, which is crucial for the sustainability of the social enterprise. An important outcome of this paper is the Model of Establishing a Social Enterprise, which is a graphical tool and represents gradual steps - steps of process management of business establishment. The paper is a part of the research work of the project VVGS 2019-1018 Dynamics of the development of the social economics in Slovakia and its use in self-government.

Key words: *social enterprise, environmental analysis, business objectives, Model of Establishing a Social Enterprise*

1 ÚVOD

Tento príspevok sa orientuje na kroky, resp. postup založenia sociálnych podnikov, ktoré by mali napomôcť záujemcom o zakladanie sociálnych podnikov pri ich založení. Častokrát je úvodná fáza začatia nejakej činnosti - o to viac podnikania - najťažšia, pretože prináša množstvo rozhodnutí a je potrebné pracovať s informáciami nielen o svojich vlastných možnostiach, ale najmä o potenciáli, ktorý prináša samotné okolie.

Rozhodli sme sa preto zamerať sa najmä na túto počiatočnú fázu a predstaviť tzv. manuál, ktorý by popísal a uľahčil tieto prvotné kroky a poukázal na rovinu toho, čo čaká záujemcov o zakladanie sociálneho podniku. Pre lepšiu predstavu sme využili modelovanie procesov a vytvorili sme grafický model založenia sociálneho podniku, ktorý plastickejšie predstavuje prvú fázu zakladania sociálnych podnikov.

2 PODNIK, SOCIÁLNY PODNIK A PODNIKANIE AKO NOSITELIA HODNÔT

Pre začatie podnikania je dôležitý prvotný impulz. Tento impulz by mal prísť z vnútorného presvedčenia zakladateľa podniku, jeho osobnej vízie. Kedysi sa podnikanie, ktoré malo formu remeselníctva dedilo z generácie na generáciu. Obchodovanie taktiež. Obchodnícky talent, či talent podnikat' sa prirodzene formoval skrz výchovu, ale i život rodinnej politiky podnikania. Podnikateľ môže mať prirodzený talent, ktorý ho predurčuje k tejto profesii, alebo sa ním môže naučiť byť. Je dôležité, aby sa podnikateľská činnosť najmä u sociálneho podnikania rozvíjala skrz osobný vzťah, resp. pohľad na potreby okolia. V tomto prípade sa predpokladá, že sociálny rozmer bude predčiť ten ziskový.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť to, čo je vlastne podnik, resp. podnikanie a čo je jeho cieľom. Podľa Obchodného zákonníka je podnikanie „*sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.*“ (Obchodný zákonník, § 2)

Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky, a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania, d) ktorý, ak

1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa,

2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ,

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. (Zákon č. 112/2018, §5)

Teda ako vyplýva z oboch definícií, je to činnosť, ktorá sa realizuje samostatne a nie je viazaná na štát, prípadne iný subjekt, je to činnosť, za ktorú zodpovedá podnikateľ a snaží sa o to,

aby táto činnosť bola prospešná, udržateľná, teda aby mala zmysel a vedela obstáť v konkurencii aj dlhšie obdobie. Udržateľnosť sa prejavuje v schopnosti generovať zisk, v prípade sociálnych podnikov sa kladie dôraz na dosahovanie sociálneho vplyvu, ktorý je merateľný a pozitívny a je v záujme spoločnosti o udržanie činnosti takéhoto subjektu. Vidíme, že definícia sociálneho podniku podľa zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je rozšírená aj o usmernenia k rozdeľovaniu zisku.

3 ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ PRED ZALOŽENÍM SOCIÁLNEHO PODNIKU – PRVÁ FÁZA

V prípade prvej fázy založenia podniku si môžu záujemcovia položiť otázky: Ako začnem? Čo mám spraviť? Kam sa obrátiť? Mnohí sa obrátia na právnikov, s požiadavkou pomoci pri založení podniku. Na druhej strane akákoľvek pomoc vyžaduje vlastnú predstavu záujemcu o podnikanie, aby bolo možné vytvoriť takú formu podnikania, ktorá bude najlepšou a najvhodnejšou pre samotného podnikateľa. Bez základných informácií o tom, v akej oblasti sa bude podnikať, s akými možnosťami sa ráta, sa nezaobíde budúci podnikateľ ani pri spolupráci s právnickými službami. V súčasnosti existujú na Slovensku aj Regionálne centrá sociálnej ekonomiky pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sídliače v každom kraji, ktoré napomáhajú vzniku sociálnych podnikov a poskytujú konzultácie v tomto smere.

V tejto prvej fáze rozdeľujeme záujemcov o sociálne podnikanie do 3 typov subjektov:

1. Fyzické, resp. právnické osoby (FO/PO), ktoré ešte nepodnikali a chcú založiť sociálny podnik,
2. Fyzické, resp. právnické osoby (FO/PO), ktoré už podnikajú a chcú zmeniť svoje podnikanie na sociálne podnikanie,
3. Samosprávny orgán (obec, mesto, VÚC), ktorý chce založiť sociálny podnik.

Na túto prvotnú fázu založenia podniku kladieme dôraz, nakoľko od nej závisí celková podnikateľská činnosť a schopnosť podniku prežiť, resp. byť udržateľný na trhu, bez ohľadu na právnu formu podnikania, alebo spôsoby riadenia podniku.

4 PROCES ZALOŽENIA SOCIÁLNEHO PODNIKU

Proces založenia sociálneho podniku predstavuje detailný popis krokov, ktoré je potrebné urobiť, resp. rozhodnutí, či situácií, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť, najmä kvôli udržateľnosti sociálnych podnikov v tom prostredí, v akom budú založené.

4.1 Motivácia

Každý subjekt, ktorý sa rozhoduje podnikat' a najmä ten, ktorý by chcel podnikat' v sociálnom podniku, by mal dbať o štartovný bod, ktorým je motivácia.

Motív, kvôli čomu chce niekto založiť sociálny podnik, by sa mal prioritne viazať na osobné presvedčenie túžby po pomoci svojím vlastným osobným potenciálom, či potenciálom prostredia pre potreby tých, ktorí si sami nevedia pomôcť: či už vo vzťahu k zabezpečeniu verejných služieb, alebo vo vzťahu k tvorbe pracovných miest, alebo v záujme ochrany životného prostredia.

V prvom rade vychádzame z potenciálu, ktorý je v samotnom podnikateľovi, resp. ktorý je okolo nás. Zameriavame sa na osobný (osobnostný) potenciál a potenciál prostredia.

4.2 Osobný potenciál

Čo sa týka osobného potenciálu - samotného podnikateľa, je dôležité jeho vzdelanie, záľuby, talenty, vyššie ciele, profesia, ale aj charakterové a povahové črty. To všetko súvisí s tým, ako dobre on sám bude môcť vykonávať podnikateľskú činnosť. Osobný potenciál súvisí aj s možnosťami a kontaktmi, ktoré podnikateľ má: ide o partnerov, s ktorými začína svoju podnikateľskú činnosť, prípadné spolupracujúce subjekty. Pre analýzu osobného potenciálu môže poslúžiť SWOT analýza v zameraní na silné a slabé stránky jednotlivca.

4.3 Potenciál prostredia

Oblasť podnikania, teda samotná činnosť súvisí prioritne s potenciálom prostredia. Pri analýze prostredia vo všetkých prípadoch subjektov, ktoré chcú založiť sociálny podnik, je vhodné zmapovať ekonomické prostredie, prírodné prostredie, sociálne prostredie, technologické prostredie, politické prostredie, legislatívne prostredie. Pri analýze prostredia možno použiť opäť SWOT analýzu, v zameraní na príležitosti a hrozby, alebo ideálnym a jednoduchým spôsobom je použiť PEST alebo STEP analýzu, čo je akronym už vyššie spomenutých oblastí prostredia, ktoré je potrebné zmapovať. Konkrétne ide o tieto faktory:

Politicko-legislatívne faktory – vymedzujú pravidlá fungovania podnikov v ekonomike: napr. typ vlády a jej stabilita, sloboda tlače, úroveň byrokracie a korupcie, trendy regulácie ekonomiky, zmeny v politickom prostredí.

Ekonomické faktory – napr. charakter ekonomiky, disponibilné zdroje, konkurencieschopnosť ekonomiky, fáza ekonomického cyklu, vývoj cien a kúpyschopného dopytu, typ hospodárskej politiky vlády.

Sociálno-demografické (kultúrne) faktory – historické súvislosti územia, systém hodnôt, množstvo a kvalita pracovnej sily, štruktúra obyvateľstva z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, atď.

Technicko-technologické faktory – napr. informačné a komunikačné technológie, metódy riadenia, produkty a výrobné postupy (Hrabovská, s. 16, 2014).

4.4 Oblasť podnikania - činnosť

Nezávisle od toho, či chce byť niekto manažérom klasického podnikania, alebo sociálneho podnikania, je potrebné si uvedomiť a vyšpecifikovať základnú činnosť podnikania. To, na čom bude podnikanie založené. Základná činnosť podnikania – čo bude podnik robiť, bude kontinuálnou činnosťou, ktorá môže trvať počas celého života podniku. Či už to bude výrobná činnosť, vo forme remesla, alebo poskytovanie služieb. Dôležité je pri výbere oblasti podnikania, resp. činnosti zvážiť nasledujúce analyzované body: potreby prostredia, z čoho môže vyplývať riešenie určitého sociálneho problému, resp. určenie sociálneho vplyvu.

4.5 Potreby prostredia – sociálny problém

Potreby sú kľúčovou otázkou pri uvažovaní o tom, na akú činnosť sa podnik má zamerať. Potreby nie podniku, ale okolia podniku. To znamená, aký je dopyt a po čom je dopyt v okolí podniku. Sociálny podnik potrebuje zabezpečiť svoju udržateľnosť na trhu a rozmer potrieb okolia je preto nevyhnutné špecifikovať. Potreby okolia, resp. jednotlivcov môžu byť rôzne. Od základných fyziologických, až po potreby seberealizácie. Potreby prostredia možno vidieť v potrebe starostlivosti o bezdomovcov, ktorým sa zabezpečujú primárne potreby: ubytovania, stravy, ošatenia. Alebo v rámci seberealizácie ako vzdelávacie služby zamerané na celoživotné vzdelávanie.

Pomôckou pri identifikácii potrieb môže byť Maslowova hierarchia potrieb kde hodnotíme: *fyziologické potreby* – spánok, jedlo a pod., *potreby bezpečia* – bývanie, rodina, zamestnanie, zdravie, *sociálne potreby* – kontakt, vzťahy, spolupatričnosť, *potreby úcty a uznania*, *potreby seberealizácie*. Každá neuspokojená potreba môže iniciovať sociálny problém, ktorý je potrebné riešiť a v kontexte sociálneho podnikania to môže byť aj vymedzenie zamerania činnosti podniku, resp. aj stanovenie typu sociálneho podniku.

V prípade sociálneho podniku obce, mesta, či kraja si takto môžu samosprávne orgány zabezpečiť a ponúkať tovar a služby, ktoré nie sú v danej lokalite ponúkané vôbec, prípadne sú ponúkané nedostatočne a sú zároveň dôležité pre zaistenie určitého štandardu kvality života obyvateľstva (Toth a kol., s. 63, 2014).

4.6 Sociálny vplyv

S riešením sociálneho problému veľmi úzko súvisí aj vymedzenie sociálneho vplyvu. Sociálny vplyv predstavuje pôsobenie podniku na okolie, v ktorom sa podnik nachádza. Sociálny

podnik dbá práve na túto rovinu, ktorá je jednou z podmienok registrácie sociálneho podniku a je zároveň i deklaroványm odlišením sa od klasických podnikov.

Obchodný zákonník vymedzuje podnik (najmä v prípade sociálneho podniku), ako podnik, ktorý sa zameriava na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Pozitívny sociálny vplyv je vymedzený zákonom č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v § 2 odsek 1-4, buď ako napĺňanie verejného záujmu, alebo komunitného záujmu.

„Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).

Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby.“

Zákon definuje aj spoločensky prospešnú službu:

„Spoločensky prospešnou službou na účely tohto zákona je

- a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,*
- b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,*
- c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,*
- d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,*
- e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,*
- f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,*
- g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,*
- h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,*
- i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,*
- j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i).“ (zákon č. 112/2018)*

Tieto oblasti teda predstavujú konkrétnu potenciálnu pôsobnosť samotného podniku. Výber aktivity, ktorú bude subjekt realizovať, môže práve rozdelenie týchto spoločensky prospešných

služieb zjednodušiť. Výberom konkrétnej oblasti prospešných služieb sa tak otvára možnosť špecifikácie konkrétnej podnikateľskej činnosti.

Pomocou pri rozhodovaní o podnikateľskej činnosti môže byť aj Odvetvová klasifikácia ekonomických činností – OKEČ, podľa ktorej bude podnikateľská činnosť registrovaná v Obchodnom registri, resp. Registri sociálnych podnikov.

Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike o sociálnych podnikoch nezávisle od výberu ekonomickej činnosti sociálneho podniku vymedzuje v §11 odsek 2, tieto 3 typy registrovaných sociálnych podnikov: integračný podnik, sociálny podnik bývania a všeobecný registrovaný sociálny podnik.

„Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb. (§12, odsek 1)

Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného bývania. Spoločensky prospešným nájomným bývaním je poskytovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto fyzickým osobám.“ (§13, odsek 1-2)

Všeobecný registrovaný sociálny podnik zákon bližšie nešpecifikuje, môže ale ísť o roviny pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle kultúry, ekológie, športu.

4.7 Konkurencia

Dobrou radou pri výbere oblasti podnikania je zamerať sa na takú oblasť, v ktorej je možné dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Preto je namieste položiť si otázku: Nachádza sa v našej blízkosti, širšom okolí niekto, kto už takúto podnikateľskú činnosť realizuje? Na základe prieskumu trhu je možné presne povedať, kto už podobnú činnosť robí a ako sa mu v tom darí. Mnoho firiem začína tak, že vidia, čo robia iní, inšpirujú sa danou činnosťou a založia podnik na rovnakom princípe, v rovnakej podnikateľskej oblasti. Nie je zlé učiť sa od iných, no opakovaním sa, si tak vytvárajú priestor pre kanibalizáciu vlastného portfólia a obmedzovanie sa vzájomnou činnosťou. Konkurenčný boj je však na druhej strane dobrým nástrojom pre rast kvality poskytovaných služieb.

Ak už je teda vybraná oblasť podnikania podobná, alebo totožná konkurenčnej činnosti, konkurenčná výhoda je veľmi dôležitá pre odlišenie sa a vytvorenie si svojho vlastného zákaznickeho segmentu. Napr. blízkosť k určitému segmentu, tzv. zónu vplyvu, obsluhy, ktorú výhradne obsluhuje daná firma, alebo odlišnosť poskytnutých služieb v prípade totožných

výrobných, resp. substitútov – v zmysle použitia iného materiálu, spôsobu dodania a pod. Možností odlišenia sa od konkurencie je mnoho, pri zväčšujúcej sa konkurencii je táto rovina priam neodmysliteľnou súčasťou samotného podnikania.

Pomocnou analytickou metódou pri analýze konkurencie je analýza tzv. Porterovho diamantu, resp. analýza 5 konkurenčných síl. Analyzujeme týchto 5 konkurenčných síl: dodávatelia, odberatelia, substitúty, potenciálni a súčasní konkurenti). V prípade orgánov samosprávy je táto analýza veľmi dôležitá preto, aby nevznikali obecné sociálne podniky, ktoré sa vzájomne svojou činnosťou napr. v blízkych obciach kopírujú. Pri analýze konkurencie zohráva dôležitú rolu aj analýza SWOT, v zameraní na silné a slabé stránky a príležitosti a hrozby.

4.8 Ciele podniku

Ciele podniku vyjadrujú veľičinu budúcnosti, resp. budúce výsledky podniku, ktoré chce podnik dosiahnuť a ich stanovenie je veľmi dôležité. Spravidla sa rozdeľujú:

- a) z hľadiska času (dlhodobé nad 3 roky, krátkodobé do 3 rokov),
- b) z hľadiska obsahu na *ekonomické* (výkonové – objem výroby, trhovú podiel, štruktúra zásob, finančné – zobrazujú finančnú situáciu podniku – vlastný kapitál, výsledkové – výnosy, náklady, zisk, dividendy), *sociálne* (externé, interné), *technologické* – technický rozvoj, veda a výskum.
- c) podľa *hierarchie* (vrcholové, základné, pomocné),
- d) podľa *veľkosti cieľov* (minimalistické, maximalistické),
- e) podľa *vzťahov medzi cieľmi* (identické, komplementárne, konkurenčné, indiferentné),
- f) podľa *rozsahu* (ciele podniku ako celku, ciele vnútro podnikových jednotiek, ciele jednotlivých funkčných oblastí), atď. (Hrabovská, 2014, s. 22-23)

Jedným zo základných cieľov sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je potrebné špecifikovať.

4.9 Zdroje podniku

Poslednou analýzou procesu založenia sociálneho podniku je analýza zdrojov a ich poznanie. Jednak môžeme hovoriť o *interných zdrojoch*, ale aj o *externých zdrojoch*. Podnikateľ potrebuje zhodnotiť to, čo má k dispozícii. Interné zdroje zahŕňajú **personálne zdroje** – ľudský kapitál, počet potrebných a potenciálnych zamestnancov, spoločníkov, resp. spolupracovníkov. Ďalej ide o **ekonomické zdroje**: vlastný kapitál alebo cudzie zdroje, napr. finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo úvery od bankových spoločností. Podnik berie do úvahy aj **technické zdroje**, teda možnosti, ktoré zabezpečujú fungovanie podniku: materiál, vlastné vklady do podnikania (hmotný

majetok), priestor podnikania, no môže ísť aj o výber právnej formy podnikania, ktorá predstavuje tiež technické vymedzenie fungovania sociálneho podniku podľa Obchodného zákonníka.

Predložený proces krokov pri zakladaní podniku je relevantný pre každý subjekt: FO/PO, ktoré ešte nepodnikali, FO/PO, ktoré už podnikali a samosprávne orgány, ktoré chcú založiť sociálny podnik. V prípade podnikateľov, ktorí už podnikajú, je zrejmé, že podnik už vykonáva určitú podnikateľskú činnosť. V prípade, že sa chce stať sociálnym podnikom, je potrebné, aby vymedzil najmä prospešnú službu (sociálny problém) a merateľný sociálny vplyv, nakoľko tento rozmer nemusel byť pri klasickom podnikaní naplnený. Merateľným sociálnym vplyvom by mohlo byť v prípade integračného sociálneho podniku vymedzenie počtu zamestnaných znevýhodnených osôb. (Znevýhodnené osoby, či zraniteľné osoby sú zadané zákonom č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v § 2.)

Čo sa týka právnej formy, v prípade FO/PO, ktoré už podnikali, môže, ale nemusí dôjsť k zmene právnej formy podnikania. Ak bol podnikateľ podnikateľom v zmysle živnosti, resp. obchodných spoločností, nemusí meniť svoju právnu formu.

V prípade samosprávneho orgánu, je potrebné obdobne zvažovať všetky procesné kroky.

5 MODELÝ PROCESU ZALOŽENIA SOCIÁLNEHO PODNIKU

Pre lepšiu orientáciu a sledovanie postupnosti krokov, ktoré je potrebné urobiť, resp. rozhodnutí, ktoré je potrebné realizovať, môžu pomôcť zakladateľom sociálnych podnikov (v prípade všetkých subjektov) nasledovné modely založenia sociálneho podniku.

Prvý model predstavuje **Detailný model procesu založenia sociálneho podniku** (obrázok 1). Poskytuje pohľad na proces zakladania sociálneho podniku ako na logický sled krokov, sleduje priebeh procesu. K zostrojeniu tohto modelu sa využila BPMN (Business Process Modelling Notation, od r. 2009 - Business Process Modelling & Notation).

Obrázok 1: Detailný model procesu založenia sociálneho podniku v zameraní na prvú fázu zakladania sociálneho podniku

Zdroj: Pčolinská, L. – Koreňová, D. Manuál založenia sociálneho podniku - Model 1, 2020.

Globálny model procesov, poskytuje pohľad na procesy ako na objekty skúmania, sleduje systém procesov a ich vzájomných vzťahov, k zostrojeniu modelu sa využíva Eriksson - Penkerova notácia, ktorá vznikla ako špecializácia diagramu tried z jazyka UML.

Obrázok 2: Globálny model procesu založenia sociálneho podniku v zameraní na prvú fázu zakladania sociálneho podniku

Zdroj: Koreňová, D. – Pčolinská, L. Manuál založenia sociálneho podniku - Model 2, 2020.

6 ZÁVER

Predkladaný príspevok by mal slúžiť ako praktická pomôcka pre tie subjekty, ktoré vidia význam v rozvoji sociálnej ekonomiky a majú osobný záujem začať podnikat', resp. založiť sociálny podnik. Cieľom príspevku bolo poskytnúť tzv. Manuál pre založenie sociálneho podniku, ktorý by tak detailne priblížil kroky procesu založenia sociálneho podniku. Brali sme do úvahy subjekty, ktoré môžu byť potenciálnymi zakladateľmi sociálnych podnikov: FO/PO, ktoré ešte nepodnikali, FO/PO, ktoré už podnikajú a samosprávne orgány (obce, mestá, VÚC), ktoré chcú založiť sociálny podnik. Tento Manuál sa zameriava na kroky prvej fázy zakladania sociálneho podniku: od kľúčovej motivácie, až po identifikáciu zdrojov pre začatie podnikania.

Veríme, že k lepšej orientácii poslúžia aj grafické modely procesu založenia sociálneho podniku. Detailný model vyúsťuje do založenia sociálneho podniku, ktorý na to, aby sa mohol stať oficiálne registrovaným sociálnym podnikom mu zo zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch podľa § 6 vyplývajú požiadavky, ktoré je potrebné naplniť. To však bude predmetom skúmania a riešenia ďalšej fázy zakladania sociálnych podnikov.

POUŽITÁ LITERATÚRA

- [1] HRABOVSKÁ, Z. *Manažérska ekonomika – praktické aplikácie*. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-127-0
- [2] KOREŇOVÁ, D. – PČOLINSKÁ, L. Manuál založenia sociálneho podniku - Model 2 (GM). In *Výstupy projektu VVGS 2019-1018 Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve*. 2020. (elektronický zdroj)
- [3] PČOLINSKÁ, L.– KOREŇOVÁ, D. Manuál založenia sociálneho podniku - Model 1 (DM). In *Výstupy projektu VVGS 2019-1018 Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve*. 2020. (elektronický zdroj)
- [4] TOTH, P. et al.. *Ekonomické aktivity obcí a miest*. Plzeň : Vydavateľstvo Aleš Čeněk, 2014. 63 p. ISBN 978-80-7380-491-6
- [5] *Obchodný zákonník č. 513/1991*
- [6] *Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch*

Kontakt na autora

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Fakulta verejnej správy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popradská 66
Košice
lenka.pcolinska@upjs.sk

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VVGS 2019-1018 Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve